

How to cite: Ishchuk, Y. (2024). Readiness of Primary School Teachers to Implement Distance Learning of the Ukrainian Language. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14079472>

Readiness of Primary School Teachers to Implement Distance Learning of the Ukrainian Language

Yana Ishchuk

English Teacher, Bystrivska gymnasium, Student at Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine, E-mail: yanaischuk2002@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8700-6343>

Accepted: October 20, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study examines the readiness of primary school teachers to implement distance learning under modern educational conditions. The research aims to analyze teachers' preparedness in terms of digital literacy, effective teaching methods, and motivational strategies. Methods include a theoretical review of recent studies and surveys conducted with teachers. Findings indicate that most teachers require additional training in digital competencies, which is essential for successful distance learning. These results underscore the need for specialized training programs to enhance teachers' skills for effective online education.

Keywords: digital skills, online communication, teaching methods, interactive technologies.

Вступ

В умовах стрімкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес питання готовності вчителів до організації дистанційного навчання стало особливо актуальним. Дистанційне навчання в початковій школі вимагає від педагогів спеціальних компетентностей, що охоплюють володіння цифровими інструментами, знання методик онлайн-навчання та вміння мотивувати учнів до самостійної роботи (Коваленко та Борисьонок, 2024). Зважаючи на виклики воєнного стану в Україні, виникла необхідність аналізу готовності вчителів початкових класів до

впровадження дистанційних технологій навчання, а також формування їхніх професійних компетентностей (Вишнівська та ін., 2023).

Метою дослідження є аналіз готовності вчителів початкових класів до організації дистанційного навчання, а також визначення головних компетентностей, необхідних для успішної роботи в умовах дистанційного освітнього процесу. Особливу увагу приділено рівню цифрової грамотності вчителів, методикам онлайн-навчання та мотивуванню учнів до самостійної роботи.

Основними завданнями дослідження є оцінка рівня підготовки вчителів початкових класів до впровадження дистанційного навчання в умовах сучасних освітніх викликів, аналіз потреб учителів у додатковій підготовці з цифрової грамотності та методики дистанційного навчання, а також визначення ефективних інноваційних технологій і платформ для покращення комунікативної компетентності учнів початкової школи.

Дослідження має особливе значення в умовах воєнного стану, який вимагає адаптації освітнього процесу до дистанційних умов, що стає новим стандартом для початкової школи в Україні.

Результати дослідження

Дослідження у сфері підготовки майбутніх учителів до організації дистанційного навчання показують, що одним із найважливіших аспектів є розвиток цифрової грамотності. Використання інноваційних технологій, таких як платформи Moodle та інші онлайн-ресурси, дозволяє створювати ефективне навчальне середовище (Нагрибельна, Сугейко та Мельничук, 2020). На думку дослідників, інтерактивні технології значно підвищують зацікавленість учнів, а також розширюють можливості для комунікації між учасниками освітнього процесу (Зенченко, 2024).

Аналіз наукових праць свідчить про необхідність впровадження спеціальних курсів з методики дистанційного навчання у програми професійної підготовки вчителів. Наприклад, проведені дослідження демонструють ефективність онлайн-застосунків на уроках української мови, що дає змогу учням розвивати комунікативні навички та формувати мовні компетенції (Павлик та Соколова, 2022). Водночас певні труднощі в організації дистанційного навчання ще існують через недостатню технічну підготовку та брак доступу до якісного інтернет-зв'язку у віддалених регіонах (Приходько та Ройко, 2021). Готовність вчителів початкових класів до впровадження дистанційного навчання української мови є комплексною характеристикою, яка містить складові частини, відображені на рисунку.

Рисунок 1

Складові частини готовності вчителів початкових класів до впровадження дистанційного навчання української мови

Джерело: власна розробка автора.

Дослідження практичного досвіду вчителів засвідчують, що більшість педагогів відчують потребу в додатковій підготовці для впровадження онлайн-технологій. За результатами опитувань, проведених у 2021 році, лише 40% опитаних учителів початкових класів вважають себе достатньо готовими до організації дистанційного навчання. Інші 60% зазначають потребу в додаткових курсах і тренінгах з цифрової грамотності та наявності методики дистанційного навчання (Гаврілова, Бескорса та Ішутіна, 2021; Дмитренко та ін., 2021).

Важливим аспектом підготовки майбутніх учителів сьогодні є розвиток комунікативної компетентності учнів у дистанційних умовах, що може бути досягнуто за допомогою інтерактивних методів навчання. Використання сучасних платформ, таких як Zoom і Google Meet, дозволяє організувати групову роботу, індивідуальні консультації та підтримувати постійний зв'язок з учнями, створюючи ефективні умови для навчання (Омельчук і Степанова, 2021).

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що готовність вчителів початкових класів до організації дистанційного навчання є визначальним аспектом забезпечення ефективності освітнього процесу в сучасних умовах. Результати свідчать про те, що більшість вчителів потребують додаткової підготовки з цифрової грамотності та методики дистанційного навчання. Під час дослідження встановлено, що впровадження інтерактивних технологій позитивно впливає на залученість учнів і покращує комунікацію в дистанційному середовищі.

Перспективи подальших досліджень охоплюють розробку спеціалізованих програм для підвищення кваліфікації вчителів у сфері дистанційного навчання, а також аналіз методик і платформ, які сприяють активізації учнів у початковій школі. Важливо продовжувати дослідження в напрямі оптимізації освітніх підходів, адаптованих до потреб учнів молодшого шкільного віку, для забезпечення максимально ефективного засвоєння навчального матеріалу.

Література

Вишнівська, Н. В., Сокаль, М. А., М'яглоход, Н. М., Бондаренко, Л. С., & Височан, Л. М. (2023). Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів під час воєнних дій в Україні.

Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»), 4 (10), 365-377.
<https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45133/>

Гаврілова, Л., Бескорса, О., & Ішутіна, О. (2021). Упровадження цифрового порталу в професійну підготовку вчителів початкових класів. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*, (15), 12-26. <http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/242999>

Дмитренко, Н. С., Столярчук, О. М., & Федорець, М. А. (2021). Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках мовно-літературної освітньої галузі в умовах дистанційного навчання. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*, 4 (2), 207-213. <http://194.44.189.250/bitstream/123456789/297/1/216-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-405-1-10-20220419.pdf>

Зенченко, Т. (2024). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативної компетентності в учнів засобами інтерактивних технологій: європейський досвід. *Перспективи та інновації науки*, 10 (44), 191-203. <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/download/15574/15646>

Коваленко, Є. К., & Борисьонюк, М. О. (2024). Особливості організації освітнього процесу учнів молодшого шкільного віку в умовах дистанційного навчання. *Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників в умовах викликів воєнного стану*, 133-135. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u278/zbirnik_tez_2024.pdf#page=133

Нагрибельна, І., Сугейко, Л. & Мельничук, Ю. (2020). Упровадження дистанційного курсу з методики навчання української мови на основі системи Moodle. *Information Technologies and Learning Tools*, 77 (3), 162-174. <https://www.proquest.com/openview/3e518234475f82ff88dc4182f5e537ed/1?pq-origsite=gscholar&cbl=6515896>

Омельчук, С. А., & Степанова, М. О. (2021). Трансформація структури сучасного уроку української мови в умовах дистанційного навчання. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*, (97), 12-21. <https://www.ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4489>

Павлик, О., & Соколова, Н. (2022). Практика використання онлайн-застосунків на уроках української мови в початковій школі. *In Proceedings of I International Scientific and Practical Conference «Scientific progress: innovations, achievements and prospects» (Munich, 9-11 October 2022). MDPC Publishing, Munich, Germany (pp. 247-249).* <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/10/SCIENTIFIC-PROGRESS-INNOVATIONS-ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-9-11.10.22.pdf#page=247>

Приходько, Л. А., & Ройко, Л. Л. (2021). Особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи із застосуванням технологій дистанційного навчання. *Математика. Інформаційні технології. Освіта*, 86-90. <https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19555>

Соколова, Ю. (2019). Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. *Молодий вчений*, 6 (70), 85-89. <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2538>